

МОНИТОРИНГ СФЕР НАУКИ, ИННОВАЦИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ

MONITORING OF SCIENCE, INNOVATION AND EDUCATION SECTORS

Мониторинг / Report

УДК 331.1+353

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.67-81>

Роспатент в управлении региональным развитием в парадигме развития сферы интеллектуальной собственности

Юрий Сергеевич Зубов¹, Олег Петрович Неретин² ✉

¹ Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент), rosapat205@rupto.ru

² Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС),
neretin@rupto.ru ✉

Введение. Наблюдается сфокусированность региональной политики на вопросах управления в сфере интеллектуальной собственности (ИС), обусловленная возрастающей ролью в мировых цепочках добавленной стоимости и формированием конкурентных условий для региональных товаров и услуг. Развитие регионального рынка интеллектуальных прав является особенно важным в условиях санкционных вызовов. Федеральная служба по интеллектуальной собственности ведет работу с регионами РФ по разным направлениям, основные из них — сотрудничество в рамках создания Центров поддержки технологий и инноваций и реализация трехсторонних соглашений. **Методы исследования.** Использовались методы патентного анализа, анализ нормативных правовых актов в области государственного регулирования и поддержки инновационного предпринимательства и изобретателей в регионах. **Результаты и дискуссия.** Роспатентом и Минэкономразвития России определен состав показателей, который следует рассматривать в прогнозных значениях развития сферы ИС. В 2021 г. все плановые значения результативности реализации соглашений, были достигнуты. В 2021 г. специалистами ФИПС были разработаны Методические рекомендации для регионов по формированию стратегического видения и определению целевых показателей развития сферы ИС и Методические рекомендации для регионов по построению системы управления ИС. Роспатент аккумулирует и анализирует информацию о создании в регионах собственных систем управления ИС, в т. ч. механизмов государственной поддержки инновационного предпринимательства

© Зубов Ю. С., Неретин О. П., 2022

и изобретателей. **Заключение.** Вызовы, с которыми столкнулась российская экономика, напрямую влияют на сферу интеллектуальной собственности. В настоящее время активно реализуются проекты по Плану мероприятий трансформации делового климата «Интеллектуальная собственность», в т. ч. предполагающие создание необходимых налоговых условий. В 2021 г. были созданы 15 клиентоцентричных сервисов предоставления государственных услуг на базе современных отечественных цифровых технологий. Сейчас они проходят испытания и в ближайшее время будут введены в действие.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, региональное развитие, региональная экономика, экономика регионов, Роспатент, центры поддержки технологий и инноваций, ЦНТП, государственная поддержка

Для цитирования: Зубов Ю. С., Неретин О. П. Роспатент в управлении региональным развитием в парадигме развития сферы интеллектуальной собственности // Управление наукой и наукометрия. 2022. Т. 17, № 1. С. 67–81. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.67-81>

Rospatent in the Management of Regional Development in the Development Paradigm of the Intellectual Property Area

Yuriy S. Zubov¹, Oleg P. Neretin²

¹ Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), rospat205@rupto.ru

² Federal Institute of Industrial Property (FIPS), neretin@rupto.ru

Introduction. There is a regional policy focus on the IP management due to the increasing role in global value chains and the competitive environment for regional goods and services. The development of a regional intellectual property market is particularly important in the face of sanctions challenges. The Federal Service for Intellectual Property works with the regions of the Russian Federation in various areas, the main of which are cooperation within the creation of Technology and Innovation Support Centres and the implementation of tripartite agreements. **Methods.** Methods of patent analysis, analysis of normative regulations in the field of state regulation and support of innovative entrepreneurship and inventors in regions were used. **Results and Discussion.** Rospatent and the Ministry of Economic Development of Russia determined the composition of indicators that should be considered in the forecast values of the development of the IP area. In 2021, all planned values that assess the effectiveness of the implementation of agreements were achieved. In 2021, Federal Institute for Industrial Property (FIPS) specialists developed Methodological Recommendations for the regions on the formation of a strategic vision and the definition of target indicators for the development of the IP area and Methodological Recommendations for the regions on the

construction of an IP management system. Rospatent accumulates and analyzes information on the creation of its own IP management systems in the regions, including mechanisms of state support for innovative entrepreneurship and inventors. **Conclusion.** The challenges faced by the Russian economy directly affect the area of intellectual property. Currently, projects are actively implemented under the Business Climate Transformation Action Plan "Intellectual Property", including the creation of the necessary tax conditions. In 2021, 15 customer-centric services for the provision of public services based on modern domestic digital technologies were created. They are now being tested and will soon be put into operation.

Keywords: intellectual property, regional development, Russian regional economy, Rospatent, technology and innovation support centres, TISC, state support, central design and technological institute

For citation: Zubov YuS, Neretin OP. Rospatent in the Management of Regional Development in the Development Paradigm of the Intellectual Property Area. *Science Governance and Scientometrics*. 2022;17(1):67-81. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2022.17-1.67-81>

Введение / Introduction

В настоящее время региональные интересы играют большую роль в развитии экономики страны в целом. На высшем уровне обсуждаются вопросы формирования механизмов, способных создавать новые точки роста, благодаря чему будет обеспечено поступление в бюджет дополнительных доходов. Только такой подход позволит добиться уменьшения различий в экономическом и социальном развитии регионов, создать условия для повышения качества жизни на всей территории России. Одним из таких механизмов создания конкурентоспособной экономики регионов может стать институт интеллектуальной собственности (далее — ИС).

Сфокусированность региональной политики на вопросах управления ИС обусловлена ее возрастающей ролью в мировых цепочках добавленной стоимости и формированием конкурентных условий для региональных товаров и услуг. Региональный рынок ИС не замыкается в отдельно взятом регионе, это глубоко интегрированная в межрегиональное сообщество система. Развитие регионального рынка интеллектуальных прав является особенно важным в условиях санкционных вызовов.

По итогам 2021 г. наиболее высоких коэффициентов изобретательской активности¹, рассчитанных с учетом подачи заявок на регистрацию изобретений и полезных моделей, удалось достичь г. Москве — 5,79, г. Санкт-Петербургу — 4,79, Томской области — 3,78, Ульяновской области — 3,48, Республике Татарстан — 2,98,

¹ Коэффициент изобретательской активности, определяемый как число заявок на изобретения, поданных отечественными заявителями в патентное ведомство страны, в расчете на 10 тыс. чел.

Новосибирской области — 2,49, Пермскому краю — 2,18, Республике Мордовия — 2,04².

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее — Роспатент) активно ведет работу с регионами РФ по разным направлениям. Основных форм взаимодействия две:

1) сотрудничество в рамках создания Центров поддержки технологий и инноваций (далее — ЦПТИ, Центры), которое направлено на обеспечение доступа регионов к информационным базам ФИПС патентной и непатентной литературы;

2) соглашение о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в субъекте РФ между Минэкономразвития России, Роспатентом и администрацией региона в целях реализации Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации (далее — Рекомендации)³.

Международный проект ВОИС в России реализуется на протяжении 10 лет, за это время ВОИС и Роспатент сумели выстроить инфраструктуру сети ЦПТИ, созданных в организациях различного профиля, что позволяет ИС проникнуть во все сферы жизнедеятельности человека и стать доступной для различных возрастных групп, в т. ч. подрастающего поколения, и для бизнес-сообщества. Как показывает российский опыт, созданная национальная экосистема сети ЦПТИ играет большую роль в развитии инноваций и поддержке изобретателей.

По состоянию на конец 2021 г. в Российской Федерации ЦПТИ действуют на базе 174 хозяйствующих субъектов 69 регионов в 8 федеральных округах.

Главной целью ЦПТИ является упрощение доступа к информационным базам Роспатента, повышение эффективности использования патентной информации в региональных и областных центрах научно-технической информации.

По итогам 2021 г. наблюдается рост числа обращений к базам данных Роспатента (ФИПС), что говорит о востребованности услуг Центров.

Мониторингом было охвачено 174 Центра. Отчеты о деятельности за 2021 г. представили 152 региональных ЦПТИ, включая отчеты ЦПТИ 3-го уровня, которые в рейтинге не представлены. Не представили отчеты 13 хозяйствующих субъектов (9 ЦПТИ 1-го и 4 ЦПТИ 2-го уровней). В рейтинге участвуют 147 ЦПТИ. На основании отчетных данных был сформирован рейтинг и определены топ-5 лучших ЦПТИ 2021 г. (табл. 1).

² Годовой отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за 2021 г. URL: <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2021-ru.pdf> (дата обращения: 03.02.2022).

³ Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации (утв. Минэкономразвития России в 2017 г.). URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/rec-rid-region/download> (дата обращения: 03.02.2022).

Таблица 1. Топ-5 лучших ЦПТИ 2021 г.
Table 1. Top 5 best central design and technological institutes in 2021

Место в рейтинге / Rank	Наименование организации / Organisation	Федеральный округ / Federal district	Субъект Российской Федерации / Region	Уровень ЦПТИ / Level of the TISC
1	ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» / Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University	Северо-Западный / North-Western	Санкт-Петербург / Saint Petersburg	1-го уровня / 1st level
2	ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» / M. K. Ammosov North-Eastern Federal University	Дальневосточный / Far Eastern	Республика Саха (Якутия) / Republic of Sakha (Yakutia)	1-го уровня / 1st level
3	ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» / Voronezh State University	Центральный / Central	Воронежская область / Voronezh Region	1-го уровня / 1st level
4	ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» / Kazan State Power Engineering University	Приволжский / Volga	Республика Татарстан / Republic of Tatarstan	2-го уровня / 2nd level
5	ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» / Belgorod State University	Центральный / Central	Белгородская область / Belgorod Region	1-го уровня / 1st level

Источник: составлено авторами по данным Роспатента, ФИПС.
Source: compiled by the authors based on Rospatent and FIPS data.

Что касается реализации второго направления взаимодействия, то необходимо отметить, что Рекомендации направлены на совершенствование управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее — РИД) за счет формирования стратегии развития сферы ИС в регионе, в т. ч. развития инфраструктуры поддержки этой сферы на уровне администрации субъекта РФ.

Этот формат взаимодействия — новый и наиболее широко охватывающий разные аспекты регионального развития ИС через призму построения инфраструктуры рынка интеллектуальных прав.

Методы исследования / Methods

В статье используется патентный анализ, анализ нормативных правовых актов в области государственного регулирования и поддержки инновационного предпринимательства и изобретателей в регионах.

В основу исследования легли статистические данные, а также аналитические исследования и результаты мониторинга, ежегодно собираемые и публикуемые Роспатентом.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

По состоянию на 31.12.2021 трехсторонние соглашения с главой региона, Минэкономразвития России и Роспатентом заключены для 10 регионов: Республики Татарстан, Республики Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, а также Тамбовской, Воронежской, Вологодской, Ульяновской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областей. В настоящий момент прорабатывается вопрос о подписании соглашений с Республикой Мордовия и Новгородской областью.

Предметом трехстороннего соглашения является взаимодействие сторон в процессе внедрения в практическую деятельность субъекта РФ Рекомендаций и оказания содействия в развитии сферы ИС. Упомянутые Рекомендации были утверждены поручением Правительства РФ от 22.10.2018 № МА-П8-7190.

Основная их цель — это совершенствование управления правами региона на РИД за счет развития инфраструктуры поддержки сферы ИС.

Став подписантами трехстороннего соглашения, администрации регионов берут на себя обязательства по формированию стратегического видения и закреплению целевых показателей сферы ИС. Эксперты Роспатента и Минэкономразвития России осуществляют функции методологического и информационного содействия в разработке индикаторов и инструментов поддержки. Роспатентом и Минэкономразвития России определен состав показателей сферы ИС, который следует рассматривать в прогнозных значениях на 5 лет:

- 1) коэффициент изобретательской активности региона (КИА);
- 2) общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент от заявителей из субъекта Российской Федерации;
- 3) количество полученных патентов за год (изобретения, полезные модели, промышленные образцы);
- 4) доля заявок на изобретения, поданных по процедуре РСТ от общего числа заявок;
- 5) количество региональных брендов (зарегистрированных в качестве наименования места происхождения товаров, товарного знака);
- 6) количество случаев распоряжения исключительными правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, правообладателями которых являются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в субъекте Российской Федерации, по договорам (договору отчуждения, лицензионному договору).

Отдельно стоит обратить внимание на то, что не все плановые значения показателей в 2021 г., оценивающих результативность реализации соглашений, были достигнуты.

Так, например, по итогам 2021 г. лишь у 4 регионов РФ значение коэффициента изобретательской активности (с учетом полезных

моделей) превысило 3 ед. В то же время по сравнению с прошлыми годами изменились позиции 10 лидеров: Московская область опустилась с 3-го места на 6-е, Пермский край поднялся с 14-й позиции на 9-ю и Республика Мордовия — с 23-й на 10-ю. На рисунке представлен топ-5 регионов по значению коэффициента изобретательской активности.

г. Москва / Moscow	5,79
г. Санкт-Петербург / Saint Petersburg	4,79
Томская область / Tomsk Region	3,78
Ульяновская область / Ulyanovsk Region	3,48
Республика Татарстан / Republic of Tatarstan	2,98

Рисунок. Топ-5 регионов по значению коэффициента изобретательской активности в 2021 г.

Figure. Top 5 regions by the value of the coefficient of inventive activity in 2021

Сложившаяся ситуация в первую очередь обусловлена санитарно-эпидемиологическими условиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и введением с 2020 г. ограничительных мер, что негативно отразилось на деловой активности во всех сферах.

Однако мы считаем, что данный набор целевых показателей является достаточным на данном этапе реализации Рекомендаций. Одновременно хотелось бы отметить, что в настоящее время меняется политика государства в сфере оценки эффективности научно-исследовательской деятельности. Например, предлагается исключить требования к наличию публикаций в изданиях, индексируемых в Web of Science и Scopus, при оценке результативности

научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, результативности и эффективности отдельных организаций и их работников. Сейчас в соответствии с постановлением правительства РФ от 19.03.2022 № 414 «О некоторых вопросах применения требований и целевых значений показателей, связанных с публикационной активностью» до 31 декабря 2022 г. не применяются требования по наличию публикаций в изданиях, журналах, индексируемых в международных базах данных (информационно-аналитических системах научного цитирования) (Web of Science, Scopus). В связи с этим считаем целесообразным для федеральных и региональных организаций, проводящих научные исследования, в основу оценки эффективности их деятельности положить некоторые из целевых показателей, закрепленных в трехсторонних соглашениях, характеризующих изобретательскую активность и коммерческую привлекательность созданных РИД.

Как было сказано выше, с момента заключения соглашения Роспатент оказывает информационно-методическую поддержку, в частности предоставляет статистическую информацию, проводит экспертизы проектов стратегических документов регионов в отношении наличия целевых показателей и механизмов развития сферы ИС.

В рамках XXV Международной конференции Роспатента состоялся семинар-практикум «IP-механизмы в развитии экономики региона», в ходе которого эксперты обсудили передовые подходы к разработке политики управления ИС на уровне региона в условиях формирования экосистем.

В 2021 г. специалистами ФИПС были разработаны Методические рекомендации для регионов по формированию стратегического видения и определению целевых показателей развития сферы ИС и Методические рекомендации для регионов по построению системы управления ИС.

На официальном портале Роспатента размещен раздел, посвященный реализации Рекомендаций, который содержит всю необходимую методическую и справочную информацию⁴.

В 2021 г. Аналитическим центром ФИПС были подготовлены и изданы брошюры, позволяющие получить объемное представление об активности патентования и использования ИС в регионах Российской Федерации в период 2016—2020 гг.

В настоящий момент готовится к изданию брошюра «Аналитические исследования сферы интеллектуальной собственности 2022», посвященная, в частности, активности патентования и использования ИС в регионах РФ, а также активности в сфере охраны средств индивидуализации.

Стремление регионов к повышению своей конкурентоспособности подталкивает региональные администрации к принятию решений о создании собственных систем управления ИС, в т. ч. механизмов государственной поддержки инновационного предпринимательства и изобретателей. Роспатент аккумулирует и анализирует эту информацию (табл. 2).

⁴ Рекомендации по управлению ИС в регионах. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/regions> (дата обращения: 23.03.2022).

Таблица 2. Механизмы государственной поддержки инновационного предпринимательства и изобретателей в регионах
Table 2. Mechanisms of state support of innovative entrepreneurship and inventors in the regions

№ п/п	Субъект РФ	Механизмы государственной поддержки
1	Вологодская область	<p>На региональном уровне предоставляются субсидии на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области.</p> <p>Нормативный правовой акт: постановление Правительства Вологодской области от 31.08.2015 № 717 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области».</p> <p>Субсидии предоставляются в целях государственной поддержки развития научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Вологодской области на возмещение затрат, понесенных малым инновационным предприятием, на реализацию инновационного проекта, направленного на производство инновационной продукции (услуг) и организацию новых рабочих мест, в рамках договора (соглашения) о предоставлении гранта на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе «Старт» ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».</p> <p>Для выявления талантливой молодежи и поиска новых научно-технических проектов проводится областная конкурс «Потенциал будущего», участники — школьники, студенты, аспиранты, молодые исследователи.</p> <p>Для стимулирования внедрения в производство инновационных разработок проводится областная конкурс «Инженер — новатор года».</p>
2	Воронежская область	<p>Организован и проведен дистанционный семинар для субъектов малого предпринимательства, посвященный мерам государственной поддержки инновационной деятельности, созданию регистрации объектов интеллектуальной собственности. Кроме того, организовано проведение ежегодного межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций», направленного на выявление лидеров инновационного предпринимательства, повышение коммерциализации новых технологий. По результатам конкурса была оказана государственная поддержка в виде грантов 9 победителям конкурса в сумме 2,05 млн руб.</p> <p>Организованы и проведены краткосрочные курсы повышения квалификации «Основы создания инноваций» на базе ФГБОУ ВО «ВГЛУ» для субъектов предпринимательства в целях формирования у работников компетенции в области создания, учета и отчетности инновационной деятельности. Также приняты постановления Правительства Воронежской области, устанавливающие порядок предоставления субсидий на поддержку инновационных предприятий (от 14.04.2020 № 322) и системообразующих инновационных проектов (от 27.04.2020 № 359)</p>

№ п/п	Субъект РФ	Механизмы государственной поддержки
3	Омская область	<p>В Законе определены основные направления государственной поддержки инновационной деятельности на территории Омской области</p>
	<p>Закон Омской области от 13.07.2004 № 527-ОЗ «Об инновационной деятельности на территории Омской области»</p> <p>Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденная Указом Губернатора Омской области от 24.06.2013 № 93</p>	<p>Стратегия предусматривает следующие приоритеты развития в инновационной сфере на долгосрочную перспективу:</p> <ul style="list-style-type: none"> — развитие инновационно-активных и экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства; — создание условий для прямого и венчурного финансирования инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства; — создание системы выявления, поддержки и сопровождения талантливой молодежи в различных сферах деятельности, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в инновационную и научную деятельность; — стимулирование внедрения энергосберегающих технологий, в т. ч. инновационных технологий использования возобновляемых или вторичных источников энергии, повышение экологической эффективности энергетики, развитие объектов малой генерации; — развитие рынка переработки и утилизации отходов посредством реализации инвестиционных проектов инновационной направленности
	<p>Государственная программа Омской области «Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 258-п</p>	<p>Программа направлена на повышение конкурентоспособности и экономической устойчивости промышленного комплекса Омской области, создание условий для развития науки, научно-технической деятельности, инноваций и интеллектуальной собственности в Омской области</p>

№ п/п	Субъект РФ	Механизмы государственной поддержки
	<p>Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» утвержденная постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 № 266-п</p>	<p>Программа предусматривает создание условий для экономического развития Омской области, в т. ч. создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области. В рамках программы реализуются мероприятия по поддержке деятельности центра инноваций социальной сферы</p>
	<p>Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»</p>	<p>Оказывает разные виды поддержки (информационную, консультационную, имиджевую, имущественную, финансовую): — государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; — государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; — соблюдение прав предпринимателей; — поддержка безработных граждан, желающих открыть собственное дело</p>
	<p>Центр поддержки технологий и инноваций ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»</p>	<p>Оказывает разработчикам следующие услуги: — доступ к патентным и непатентным базам данных ФИПС; — оказание помощи в поиске технической информации при проведении патентных исследований на основании баз данных. Дополнительные услуги: — обучение по проведению поиска в базах данных; — представление общей информации по законодательству в области интеллектуальной собственности; — получение консультаций специалистов по интеллектуальной собственности; — базовые рекомендации по лицензированию</p>
	<p>Микрокредитная компания Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства</p>	<p>Финансовая поддержка (предоставление инвестиционных займов субъектам малого и среднего предпринимательства)</p>

№ п/п	Субъект РФ	Механизмы государственной поддержки
	<p>Ресурсные центры поддержки учебной и научно-исследовательской деятельности образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Омской области</p>	<p>Консультационная поддержка</p>
4	Тамбовская область	<p>В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 г. в региональном центре «Мой бизнес» субъектам среднего предпринимательства предоставлялись услуги по проведению патентных исследований, содействию в проведении работ по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг.</p> <p>В целях наиболее эффективного развития сферы интеллектуальной собственности в Тамбовской области осуществляется практическая работа, которая включает проведение и участие представителей уполномоченного органа в совещаниях, семинарах, «круглых столах», охватывающих проблематику защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.</p> <p>Для повышения узнаваемости и конкурентоспособности продукции, производимой в Тамбовской области, определены традиционные товары, четко ассоциирующиеся с территорией, в отношении которых могут быть зарегистрированы наименования места происхождения товаров (НМПТ). Ведется работа по выявлению организаций, обладающих уникальными технологиями производства традиционных товаров, в целях информирования о преимуществах постановки наименований географических объектов, сопровождающих такие товары, под охрану в качестве НМПТ. Необходимо отметить наличие в Тамбовской области инфраструктуры развития рынка интеллектуальной собственности. В регионе действует Межведомственный совет по научно-технической и инновационной политике Тамбовской области. На базе отдела патентования защиты интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» действует Центр поддержки технологий и инноваций, который возглавляет па-тентный поверенный в Тамбовской области. На базе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» функционирует Тамбовское отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, в задачи которого входит объединение физических лиц: изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов, патентообладателей.</p>

Источник: составлено авторами по данным Роспатента.
 Source: compiled by the authors based on Rospatent data.

Заключение / Conclusion

Вызовы, с которыми столкнулась наша экономика, напрямую влияют на сферу ИС. Давайте рассмотрим, как Роспатент отражает эти вызовы, как на уровне государства, так и при работе с регионами.

В настоящее время активно реализуются проекты по Плану мероприятий ТДК «Интеллектуальная собственность».

1. Госдумой ФС РФ 22.03.2022 принят в первом чтении проект Закона по внесению изменений в п. 26.2 ст. 149 НК РФ об исключении НДС из деятельности по реализации (передаче) исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности, в т. ч. **на основании договора коммерческой концессии** (п. 3 ТДК 2.0). Направлено распоряжение Комитету Госдумы по бюджетам и налогам в трехдневный срок доработать законопроект с учетом правок и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении. Это очень важное решение, потому что динамика заключения договоров коммерческой концессии стабильно растет.

2. В качестве «пилотного» проекта субъектам РФ предоставлена возможность самостоятельно устанавливать режим «патентной коробки». Новый законопроект, который вносит изменения, касающиеся установления нулевой ставки налога на прибыль от доходов по лицензионному договору от распоряжения правами по лицензионным договорам, подлежащего зачислению в бюджет субъекта, не затрагивая 3 % составляющей налога, отчисляемой в федеральный бюджет (п. 11 ТДК 2.0). Данная законодательная инициатива является началом для выхода налоговой льготы на федеральный уровень.

3. Постановлением Правительства РФ от 18.02.2022 № 207 внесены изменения в перечень направлений НИОКР, расходы на которые можно отнести на себестоимость с коэффициентом 1,5 (п. 23 ТДК 2.0), таким образом сократив налогооблагаемую базу и уменьшив объем уплачиваемых налогов.

4. Мера по снижению налога на прибыль при реализации РИД в рамках НИОКР также успешно реализуется: законопроект прошел все этапы и одобрен Федеральным Собранием (п. 10 ТДК 1.0).

Проект подразумевает **снижение налога на прибыль организаций для предприятий при приобретении ими в рамках НИОКР прав** на селекционные достижения, программы ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении или лицензионному договору (по аналогии с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами); установление пониженной ставки налога на прибыль организаций от распоряжения правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные в Роспатенте программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также иные объекты авторских и смежных прав по лицензионному договору (в т. ч. в рамках экспорта) для всех организаций, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации и действующих в инновационных отраслях экономики (в т. ч. в сфере информационных технологий). Эта мера также снижает налоговую нагрузку на организации, занимающиеся усовершенствованием ранее разработанных РИД.

Цифровая эпоха, безусловно, внесет свои коррективы и в управление правами на РИД на федеральном и региональном уровнях.

Наиболее важным событием 2021 г. стало создание 15 клиентоцентричных сервисов предоставления государственных услуг на базе современных отечественных цифровых технологий. Сейчас проходят испытания, мы скоро ожидаем ввод этих сервисов в действие.

Смысл перевода услуг в цифровой вид состоит не только в том, что заявитель больше не должен носить в Роспатент коробки бумаги и что теперь он может обращаться в Патентное ведомство, комфортно устроившись за ноутбуком с чашкой кофе, и даже не в том, что сами сроки предоставления услуг стали короче, хотя и это важно. Смысл трансформации гораздо шире.

Благодаря новым цифровым сервисам Роспатента должен поменяться сам подход к работе с интеллектуальной собственностью. Пользователями наших систем будут органы власти, бизнес, иные представители общества и международные организации.

У наших партнеров возникают новые возможности взаимодействия с Роспатентом, интеграции его сервисов и массивов патентной информации в свою деятельность. Появляется возможность создать новый класс информационных систем, превращающих интеллектуальную собственность в мощное средство развития своего бизнеса.

Безусловно, создание цифрового патентного ведомства могло быть успешным только в том случае, когда в основу трансформации закладывались реальные нужды потребителей наших услуг. В реализации цифровых сервисов заинтересованы и органы власти, и бизнес, и общество, и международные партнеры Роспатента, что выражалось в 3 основных потребностях: клиентоцентричной реализации цифровых государственных услуг, предоставлении открытого доступа к сервисам интеллектуального поиска патентной информации и обеспечении контроля за оборотом прав на объекты ИС.

Роспатенту пришлось пересмотреть процессы предоставления услуг и выполнения государственных функций. Недостаточно просто перевести услуги в цифровой вид и сократить сроки оказания услуг. Сфера интеллектуальной собственности развивается очень активно, и один из вызовов, с которым мы столкнулись, состоял в необходимости обеспечения гибкости, настраиваемости и управляемости процессов деятельности Роспатента. Переосмысление процессов привело к изменению подходов, перестроению организационной структуры ведомства, наращиванию в нем новых цифровых компетенций, выработке «цифрового» мышления.

Новые цифровые процессы деятельности обеспечиваются новыми информационными системами, созданными на основе современных технологий, при этом все системы основаны на единой инфраструктуре.

*Статья поступила в редакцию 07.02.2022;
одобрена после рецензирования 22.02.2022; принята к публикации 25.02.2022*

*The article was submitted 07.02.2022;
approved after reviewing 22.02.2022; accepted for publication 25.02.2022*

Информация об авторах

Зубов Юрий Алексеевич, кандидат педагогических наук, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (125993, Россия, г. Москва, Бережковская наб., 24, стр. 12). Сфера научных интересов: цифровая трансформация процессов распоряжения интеллектуальными правами, рынок интеллектуальной собственности, управление правами на РИД.

Неретин Олег Петрович, доктор экономических наук, кандидат политических наук, директор, федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (125993, Россия, г. Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1). Сфера научных интересов: интеллектуальная собственность.

Заявленный вклад соавторов

Зубов Ю. А. — постановка цели и задач исследования, формулировка ключевых направлений развития деятельности федеральных органов исполнительной власти и нормативной правовой базы в области развития сферы интеллектуальной собственности; Неретин О. П. — сбор и анализ данных о деятельности ЦПТИ, изобретательской активности регионов и принимаемых государственных мерах, направленных на поддержку инновационного предпринимательства и изобретателей.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors

Yury A. Zubov, Cand.Sci. (Education), Head of the Rospatent (24/12 Berezhkovskaya Naberezhnaya, Moscow 125993, Russia). His research interests include digital transformation of intellectual property management processes, intellectual property market, management of intellectual property rights.

Oleg P. Neretin, Dr.Sci. (Economics), Cand.Sci. (Politics), Head of the Federal Institute of Industrial Property (30/1 Berezhkovskaya Naberezhnaya, Moscow, 125993, Russia). His research interests include intellectual property.

Contribution of the authors

Yu. A. Zubov — setting the goal and objectives of the study, the formulation of key directions for the development of the activities of federal executive authorities and the regulatory framework in the field of intellectual property development; O. P. Neretin — collection and analysis of data on the activities of the Central Design and Technological Institutes, the inventive activity of regions and the state measures taken to support innovative entrepreneurship and inventors..

The authors declare no conflict of interests.